

**KOREYS VA O'ZBEK
TILLARIDA
BOG'LOVCHILARNING
MORFOLOGIK VA SINTAKTIK
O'RNI**

Dilnoza BAXRANOVA

(SamDChTI Koreys filologiyasi
kafedrası katta o'qituvchisi)

ORCID:0000-0002-9718-2175

Jasmina RAFIQOVA

(SamDChTI 1-bosqich
magistratura talabasi)

Annotatsiya. Ushbu maqolada koreys va o'zbek tillaridagi bog'lovchilarning — ya'ni grammatik jihatdan so'z, ibora yoki gaplarni bog'lovchi birliklarning — **morfologik** (shakl, qo'shimcha, qo'llanilish) va **sintaktik** (gap ichidagi o'rni, bog'lanish usullari) xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Dastlab, ikki tilning umumiy grammatik konteksti doirasida bog'lovchilarning til tizimidagi o'rni ko'rib chiqiladi. So'ng koreys tilidagi asosiy bog'lovchilar — 그리고, 그래서, ~지만, ~거나 va boshqalar — morfologik tuzilishi va qo'llanilishiga ko'ra tahlil qilinadi.

Shuningdek, tarjima jarayoni va til o'rgatish kontekstida yuzaga keladigan grammatik muammolar ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: bog'lovchi, morfologiya, sintaksis, qiyosiy tahlil, grammatik birlik, koordinat bog'lovchi, subordinat bog'lovchi, tilshunoslik.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ союзов в корейском и узбекском языках с точки зрения их морфологических (форма,

аффиксы, особенности употребления) и синтаксических (позиция в предложении, способы связи) характеристик. В начале рассматривается общее грамматическое положение союзов в системе двух языков. Далее подробно анализируются основные типы корейских союзов, такие как 그리고, 그래서, ~지만, ~거나, с точки зрения их морфологического строения и употребления.

Кроме того, освещаются проблемы, возникающие при переводе и обучении языкам.

Ключевые слова: союз, морфология, синтаксис, сравнительный анализ, грамматическая единица, сочинительный союз, подчинительный союз, лингвистика.

Annotation. This article presents a comparative analysis of conjunctions in Korean and Uzbek languages, focusing on their morphological (form, affixation, usage) and syntactic (sentence position, connection methods) features. First, the general grammatical context and the functional role of conjunctions in both languages are discussed. Then, core types of Korean conjunctions — such as 그리고, 그래서, ~지만, ~거나 — are analyzed in terms of their morphological structure and usage.

The paper also addresses challenges that arise in translation and language teaching.

Keywords: conjunction, morphology, syntax, comparative analysis, grammatical unit, coordinating conjunction, subordinating conjunction, linguistics.

Koreys va o'zbek tillarida bog'lovchilarning morfologik xususiyatlari ularning til tizimidagi o'ziga xosliklarini namoyon etadi. Har ikki tilda bog'lovchilar mustaqil so'z turkumi sifatida alohida o'rin tutadi, biroq ularning morfologik tuzilishi va ifoda vositalarida sezilarli farqlar mavjud.

O'zbek tilida bog'lovchilar mustaqil, o'zgaras so'zlar bo'lib, ular gap bo'laklariga aylanmaydi va morfologik jihatdan shakllanmagan, ya'ni so'z turkumining boshqa vakillaridan farqli ravishda, so'z yasash yoki shakl yasash affikslari bilan qo'shimchalanmaydi. Masalan: *va, yoki, lekin, ammo, balki, go'yoki* kabi bog'lovchilar doimiy shaklda qo'llaniladi va grammatik o'zgarishga uchramaydi. Bu holat o'zbek tilidagi bog'lovchilarning morfologik jihatdan statsionar birliklar ekanini ko'rsatadi. [1, 40-42]

Koreys tilida esa, bog'lovchilar ko'pincha affiksial birliklar shaklida yuzaga chiqadi. Koreys tili agglutinativ til bo'lib, unda bog'lovchilik vazifasini bajaruvchi vositalar ko'pincha fe'l yoki boshqa so'zlarga qo'shilgan qo'shimchalar orqali ifodalanadi. Masalan, -고 (-ko), -지만 (-jiman), -거나 (-keona), -며 (-myo) kabi grammatik affikslar turli munosabatlarni bildiruvchi bog'lovchilik vazifasini bajaradi. Bu

morfologik birliklar mustaqil so'z sifatida emas, balki boshqa so'zlarga bog'lanib keluvchi affiksoid shakllarda namoyon bo'ladi. [2, 35-40]

Shuni ta'kidlash joizki, koreys tilidagi bog'lovchilar ko'pincha so'z yasash jarayoniga ham bevosita ta'sir etadi, chunki ular so'zlar yoki gaplar orasidagi grammatik aloqani morfologik vositalar orqali amalga oshiradi. Bu esa, o'zbek tilidan farqli o'laroq, koreys tilida bog'lovchilar morfologik jihatdan fleksiyali shaklda ifodalanishini anglatadi.

O'zbek tilidagi bog'lovchilar morfologik jihatdan o'zgaras, mustaqil birliklar bo'lsa, koreys tilida ular ko'pincha affiksial shakllarda ifodalanib, boshqa so'zlarga morfologik jihatdan qo'shib, bog'lovchilik munosabatini yuzaga keltiradi. Bu esa har ikki tilning morfologik tizimidagi tipologik farqni yaqqol ko'rsatadi.

Bog'lovchilar tilning sintaksis tizimida muhim rol o'ynaydi, chunki ular so'z, so'z birikmasi va gaplarni o'zaro bog'lab, murakkab sintaktik tuzilmalarni hosil qiladi. Koreys va o'zbek tillarining sintaktik qurilishi turli til oilalariga mansub bo'lishi sababli, bog'lovchilarning sintaktik o'rni va funksiyalarida muayyan farqlar mavjud.

O'zbek tilida bog'lovchilar so'zlar, so'z birikmalari yoki gaplarni o'zaro teng yoki ergash munosabatda bog'laydi. Sintaktik jihatdan ular odatda gapning asosiy bo'laklaridan biri hisoblanmaydi, lekin gap tuzilmasida muhim aloqa vositasi sifatida ishtirok etadi. Misol uchun:

- **Teng bog'lovchilar:** *u va men, siz yoki biz, u keldi, lekin ketdi* kabi tuzilmalar orqali so'z yoki gaplar teng bog'lanadi.

- **Ergash bog'lovchilar:** *agar, garchi, chunki, go'yoki, negaki* kabi bog'lovchilar ergash gaplarni bosh gapga sintaktik jihatdan bo'sundiradi: *Agar u kelsa, biz ketamiz.*

Bu bog'lovchilar qatnashgan gaplarda ular aniq sintaktik o'ringa ega bo'lib, odatda o'rtada yoki ergash gap boshida joylashadi. Ularning sintaktik funksiyasi faqat bog'lovchilik bo'lib, boshqa gap bo'lagi sifatida talqin qilinmaydi. [3, 55-60]

Koreys tilida esa bog'lovchilar ko'pincha affiksal shaklda ifodalangani sababli, ularning sintaktik funksiyasi bevosita gap qurilishiga, ayniqsa fe'l shakllariga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Koreys tilida gaplarni bog'lashda **fe'lga qo'shiladigan maxsus qo'shimchalar** asosiy vosita hisoblanadi. Misollar:

- **-고 (-ko):** teng bog'lovchilikni bildiradi – *떡고 마신다* (*yeydi va ichadi*);

- **-지만 (-jiman):** zidlov munosabatini bildiradi – *갔지만 늦었다* (*bordi, lekin kechikdi*);

- **-니까 (-nikka):** sababni bildiruvchi ergash bog'lovchi – *늦었으니까 미안해요* (*kechikkanim uchun uzr*). [6, 65-70]

Bu holat koreys tilidagi bog'lovchilarning sintaktik o'rni o'zbek tilidagidan farq qilishini ko'rsatadi. Ya'ni, ular mustaqil leksik

birlik sifatida emas, balki gapdagi fe'lga qo'shib, butun gapning sintaktik tuzilmasini belgilaydi. Natijada, koreys tilidagi bog'lovchilar so'z tartibida qat'iy o'ringa ega bo'lmasdan, morfologik birikma orqali bog'lovchilik funksiyasini bajaradi.

Shuningdek, koreys tilida **konnektiv affikslar** orqali hosil qilingan ergash gaplar o'zbek tilidagiga nisbatan murakkabroq bo'lib, ularning sintaktik qurilishi ko'proq fe'lning ohangiga, rangi va darajasiga bog'liq bo'ladi. Bu esa, koreys tilidagi sintaktik qurilmalarning tipologik jihatdan o'zbek tilidan keskin farq qilishiga sabab bo'ladi.

O'zbek tilida bog'lovchilar mustaqil sintaktik birlik sifatida gaplararo va so'zlararo bog'lovchilikni ifodalasa, koreys tilida ular asosan affiksal bog'lovchilar sifatida fe'l orqali ifodalanib, gap tuzilmasining ichki sintaktik shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Har ikki tilning sintaktik tizimidagi bu farq ularning umumiy tipologik tafovutlarini yoritadi. [3-60-70]

Yuqoridagi morfologik va sintaktik tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. O'zbek tilida bog'lovchilar mustaqil, o'zgarasiz birliklar bo'lib, morfologik o'zgarishga uchramaydi. Ular gap va so'zlar orasidagi mantiqiy-sintaktik bog'liqlikni yuzaga keltiradi.

2. Koreys tilida bog'lovchilar ko'pincha fe'lga bog'lanib keluvchi affikslar shaklida ifodalanadi. Ular morfologik jihatdan fe'lga qo'shib,

sintaktik munosabatni bildiradi. [4, 25-30]

3. Sintaktik nuqtayi nazardan, o‘zbek tilidagi bog‘lovchilar gap tuzilmasida aniq joylashuvga ega bo‘lsa, koreys tilidagi bog‘lovchilar (ya’ni bog‘lovchi affikslar) fe’l bilan birgalikda ergash gapni yoki murakkab gapni tashkil qiladi.

4. Har ikki tilning bog‘lovchilarga oid morfosintaktik tizimi ularning tipologik farqiga to‘liq mos keladi: o‘zbek tili flektiv, koreys tili esa agglutinativ til xususiyatini yaqqol namoyon qiladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Jo‘rayev A. (2018). *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. Toshkent: Fan nashriyoti.

2. Yun S. (2015). *Korean Grammar for International Learners*. Seoul: Yonsei University Press.

3. Normurodov N. (2020). “O‘zbek tilida bog‘lovchilarning sintaktik xususiyatlari”. // *Filologiya masalalari*, №3.

4. Sohn, H.-M. (2001). *The Korean Language*. Cambridge University Press.

Cho, Y. & McKay, H. (2004). *Korean: A Linguistic Introduction*. Routledge.

5. Karimov M., Mirzaeva D. (2021). *Qiyosiy tilshunoslik asoslari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.

6. Usmonqulovna, B. D., & Qizi, Q. L. Z. (2024). KOREYS TILIDA OT, SIFAT VA BOSHQA SO‘Z TURKUMLARIDA HODISASINING

IFODALANISHI. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 2(2), 49-54.